

EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II (SÉRIES FINAIS)

**Guilherme Cavalcante Pereira de Sousa¹, Wilden Miranda Brandão²,
Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros³**

Resumo: A escola na qual foi realizada a disciplina de estágio está localizada na região metropolitana de Fortaleza-CE e atende estudantes de baixa renda, residentes no Planalto Ayrton Senna. As turmas nas quais acompanhei neste período eram alunos de 6º e 7º ano do ensino fundamental (anos/séries finais), todos com idades entre 11 (mínimo) e 13 (máximo) anos. O estágio foi realizado no semestre letivo 2025.2, onde em alguns momentos foi afetado devido a contratemplos da própria instituição, seja por motivos internos ou externos (campeonatos, palestras, feriados e paralisações). De início, para a realização do estágio supervisionado, algumas orientações e tarefas nos eram passadas no plano de estágio, desde o reconhecimento do local, a observação de estágio, regências e afins. O primeiro contato com os alunos em sala de aula causou estranheza por parte dos discentes curiosos em saber o que eu fazia ali com o professor responsável por eles, isso aconteceu em ambas as turmas. No decorrer do estágio, fui realizando as obrigações descritas no plano de estágio, onde acompanhei o professor e fui fazendo meus planejamentos e ministrando minhas regências, até o momento da aplicação do projeto didático, onde trabalhei a questão da leitura com os alunos, que notei bastante defasada. A experiência foi desafiadora, em certos momentos frustrantes, mas ao final, valeu a pena, pois apesar das adversidades, saber que por um curto prazo de tempo fiz parte da formação dos discentes.

Palavras-chave: Formação de professores. Estágio supervisionado. Educação básica.

¹ Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, gui.cavalcante@aluno.uece.br

² Graduado em Ciências Biológicas, especialista em ensino de biologia, Universidade Vale do Acaraú, wildenmbrandao@gmail.com

³ Graduada em Ciências Biológicas, Doutora em Educação, Universidade Estadual do Ceará, jeanne.pontes@uece.br

1. INTRODUÇÃO

O estágio é um período muito importante na formação inicial dos professores e esperado pelos estudantes dos cursos de licenciatura com muita expectativa (MILANESI, 2012). A disciplina de Estágio Supervisionado é obrigatória nos cursos de licenciatura, tornando-se indispensável para a formação de qualquer profissional, a depender da sua área, no caso do curso em questão, a formação de professores. O fluxo curricular do Curso de Ciências Biológicas - CCB da UECE conta com 4 (quatro) estágios obrigatórios, são eles: Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental 1 e 2 (ESEF I e ESEF II) e os Estágios Supervisionados do Ensino médio 1 e 2 (ESEM I e ESEM II). Existe uma lei que determina obrigatória essas disciplinas nos cursos de licenciaturas, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996). Este é o primeiro momento no qual os discentes de ciências biológicas terão contato com a sala de aula, após um longo período de observação, estarão preparados para dar suas regências. Durante este período, os discentes passam por um momento de intensos questionamentos, segundo Milanesi (2012), 3,23% dos professores regentes, consideram que o estágio é um período onde os estagiários poderão ou não se identificar com a profissão relativa ao curso de licenciatura.

O Estágio Curricular Supervisionado, indispensável na formação de docentes nos cursos de licenciatura é um processo de aprendizagem necessário a um profissional que deseja realmente estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira e deve acontecer durante todo o curso de formação acadêmica, no qual os estudantes são incentivados a conhecerem espaços educativos entrando em contato com a realidade sociocultural da população e da instituição (SCALABRIN; MOLINARI, 2013)

Há muito tempo existe uma reflexão sobre a formação de professores, com grande destaque para o pensamento de Comenius, no século XVII. E de lá para cá muita coisa mudou (RODRIGUES, 2013). Para Rodrigues (2013), existem vozes que estão conectadas a disciplina de estágio supervisionado, são 4 (quatro), a voz legal, a qual está regido por lei, assegurado pela legislação vigente no Brasil, a voz do pensamento, trazida pela visão de teóricos da atualidade a respeito do que é o estágio supervisionado e qual a sua função, a terceira é formada pelos alunos, no qual estão em formação inicial nas disciplinas de estágio, e por fim, a voz do professor colaborador, aqueles que são responsáveis por receber e supervisionar os estagiários nas escolas.

O objetivo deste resumo expandido que será apresentado no evento ENESSUP é de relatar as experiências vividas durante a realização do Estágio Supervisionado obrigatório (ESEF I), relatando as atividades propostas ao longo da jornada vivenciada em uma escola de fundamental II (séries finais).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A BUSCA DE ESCOLAS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

A disciplina de estágio começou com um dos maiores desafios: encontrar uma escola que aceitasse receber estagiários. Por questões de mobilidade e proximidade, busquei primeiro instituições no meu bairro, em Maracanaú-CE, mas todas recusaram, mesmo sendo uma exigência obrigatória do curso. Apenas esse começo já tornou o processo desgastante.

Quando finalmente consegui uma vaga em uma escola da região metropolitana de Fortaleza, enfrentei outra frustração. A experiência diária foi marcada pela falta de valorização da educação por parte de muitos estudantes e, em certos momentos, até do próprio corpo docente. Isso tornou o ambiente pouco acolhedor e, por vezes, desmotivador, reforçando um sentimento de desconexão entre o que se aprende na teoria e o que se encontra na realidade escolar.

2.2 CONTRATEMPOS QUE ATRASARAM O ESTÁGIO

Durante o período de estágio houve alguns imprevistos que acabaram atrapalhando um pouco as atividades previstas no cronograma, dentre elas, em alguns dias houve paralisações nas escolas de Fortaleza durante uns 3 (três) dias (terça, quarta e quinta), onde eu tinha uma regência para ministrar justamente em uma quinta-feira. Outros contratempos vieram ao longo do estágio, alguns internos, comprometendo inclusive o próprio trabalho do professor, que por algumas aulas não conseguiu dar o devido conteúdo previsto. Dentre os imprevistos teve: uma palestra sobre o setembro amarelo, onde as aulas foram suspensas pela manhã, horário no qual eu estava presente na escola, também houve alguns dias onde a escola ficou parada devido uma falta de água nas dependências da instituição, em um outro momento teve um campeonato de matemática em que alguns alunos precisaram sair de sala no momento de aula.

2.3 OBSERVAÇÕES

Nas primeiras semanas de estágio, me senti um pouco deslocado, devido ao fato de estar rodeado de pessoas novas, tanto por parte dos professores que faziam parte do corpo docente, quanto pelos alunos das respectivas turmas nas quais acompanhei (6º e 7º ano). Os alunos me olharam com estranheza no primeiro dia de aula, em ambas as turmas, pois não estavam acostumados com a presença de um outro professor acompanhar o trabalho de outro.

Quando fui fazer as observações sugeridas no plano de estágio, desde o primeiro momento em sala de aula, notei que o professor pouco ia ao quadro, costumava passar atividades, algumas vezes usando o próprio livro didático como referência bibliográfica. Quando questionei por qual razão, ele disse que era a forma mais “tranquila” de trabalhar com a turma, já que no momento em que faziam às atividades, quase não ficavam dispersos, dessa forma, o professor só ia de fato ao quadro, quando finalizava determinado capítulo do livro, ou em algum outro momento em que realmente o assunto abordado era muito extenso e havia uma necessidade de ir ao quadro. Claro que, isso não evitava por completo que os alunos não se dispersassem, apenas reduzia um pouco a intensidade, mas mesmo assim, a bagunça era óbvia.

Devemos levar em consideração a faixa etária na qual esses alunos têm, a grande maioria ali tinha entre 11 (mínimo) e 13-14 (máximo), é uma fase da vida onde os alunos, crianças de maneira geral têm mais energia disponível, onde preferiam gastar com qualquer outra coisa, do que com assuntos de ciências e todas aquelas metodologias conteudistas. Nas turmas de 6º ano não presenciei, mas nas turmas de 7º ano, notei uma grande quantidade de alunos laudados, que possuíam algum diagnóstico (normalmente TEA).

Conforme foi passando o período de observação, pude entender como funcionava a dinâmica de cada uma das turmas nas quais eu ia trabalhar, já dava para ter uma noção

de quais desafios viriam pela frente

2.4 REGÊNCIA

Após um período de observação das turmas, vendo o trabalho e a metodologia adotada pelo professor, assim como a sua forma de planejar as suas aulas, chegou o momento em que eu ia planejar as minhas aulas.

Previamente fiz a consulta com o professor, para saber quais os próximos assuntos seriam ministrados, onde ele me disponibilizou em PDF os livros nos quais eram ofertados pela escola (ele comentou que vez ou outra utilizava alguns outros livros como fonte, para tirar as atividades ou textos de apoio). Assim eu fiz, selecionei os capítulos a serem abordados com os alunos nas respectivas turmas e dei início a leitura. Cheguei a fazer um plano de aula, como somos orientados a fazer, onde expliquei como funcionaria a dinâmica da aula, mas senti que os próprios alunos não se importam muito, ficando dispersos.

O livro de ciências disponibilizado pela escola era da editora Teláris, dos autores Gewandsznajder e Helena Pacca. Preparei toda a aula que iria ministrar, quando chegou o dia, confesso que não me senti surpreso, saiu bem como o esperado, os alunos além de dispersos, em nada deram importância ao que estava sendo dado, muito disso se dá pelo fato de os mesmos estarem acostumados com o ato de fazerem tarefas, mesmo que não entendessem bem do assunto, por valer nota, davam mais atenção às atividades propostas. Segundo LELIS (2005), o modo de intervenção dos alunos na classe através da ideia de redes de comunicação é um importante fator na medida para distinguir o grau de dispersão dos estudantes, que está ligado ao estilo de ensinar do professor.

Para os alunos da turma de 6º ano B, separei dois capítulos para ministrar a aula, os capítulos 13. Tratamento da Água e do Esgoto e 3. Hidrosfera e Água no Planeta (EF06CI03). Para os alunos das turmas do 7º ano B, destinei os capítulos 9. O calor e suas Aplicações e 10. Equilíbrio do Planeta, Combustíveis e Máquinas Térmicas (EF07CI02 e EF07CI08). Estes assuntos foram orientados pelo professor supervisor, pois iriam complementar os assuntos abordados anteriormente.

Ao montar meu planejamento, considerando o tempo que me foi disponível (duas aulas de 50 minutos - 2h na frequência), busquei levar para dentro de aula perguntas que ia nortear a aula, com base em situações do dia a dia, por exemplo, nas turmas de 6º ano: Qual importância da água? De onde vem a água que usamos? Quais as formas de tratamento? Por que as redes de esgoto são importantes?. O mesmo fiz com o assunto do próximo capítulo, da mesma forma foi com as turmas de 7º ano, usei da mesma metodologia, trazer perguntas que instigasse nos alunos a curiosidade para um pensamento crítico com base em situações do cotidiano

2.5 PROJETO DIDÁTICO

O projeto didático também fazia parte das atividades propostas no plano de estágio. Com base em orientações dadas em sala de aula, deveríamos nas observações, identificar algum problema identificado na escola ou nas turmas e, desenvolver alguma atividade que fosse trabalhada em cima disso. Dentre os momentos de observação com o professor em sala de aula e durante minha regência, notei que os alunos apresentaram muita dificuldade de entender sobre os assuntos trabalhados, pois, muitos não tinham uma base solidificada na leitura, ao notar isso, conversei com o professor responsável pela disciplina de ciências e com base nessa problemática, resolvi trabalhar nisso.

De imediato, pensei em como ia elaborar um projeto, com orientações por parte da professora responsável pela disciplina de estágio supervisionado e o uso de

inteligência artificial (Chat GPT), comecei a ver as inúmeras possibilidades de se trabalhar o assunto. Resolvi intitular o projeto como “LEITURA CIENTÍFICA: DESPERTANDO A CURIOSIDADE PARA APRENDER CIÊNCIAS”, a princípio, o objetivo central do trabalho era desenvolver a competência leitora e interpretativa dos alunos a partir de textos científicos, promovendo a alfabetização científica e o interesse pelo estudo da disciplina de Ciências, promovendo ainda o gosto e dedicação pela leitura, pois com uma base solidificada, eles passariam a melhor entender não só a disciplina de ciências, mas qualquer outra disciplina escolar.

Com o rascunho do projeto em mãos, comecei a planejar como iria trabalhar, decidi trabalhar unicamente com as turmas de 6º ano, pois eu ficava com eles nas quartas-feiras, era o dia que tinha mais tempo na escola, por não ter muito tempo na sexta-feira e, devido o tempo disponível na instituição está encerrando, vi que não daria para trabalhar o projeto com eles. Dei uma olhada nas competências da BNCC que pudesse ser trabalhada com as turmas do 6º ano, vi que o assunto que melhor daria para trabalhar seria “Vida e Evolução”. A metodologia proposta no trabalho visava dividir em etapas que durassem algumas semanas, no entanto, devido às demais atividades da própria escola, acabou que o trabalho teve apenas uma única aplicação. Também foi desafiador prender a atenção dos alunos durante a execução da atividade proposta, confesso que isso causou certa frustração, mas em contrapartida, satisfeito em ter planejado algo que, por mais que não tenha conseguido executar tão bem ali, abre portas para novas possibilidades em outras instituições, com outras turmas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito embora tenham havido uma quantidade considerável de obstáculos ao longo do processo, imagino que por se tratar da primeira cadeira de estágio (ESEF I), alguns desses ocorridos já eram previstos, até porque, por ser a primeira cadeira, temos receio de tudo aquilo que é novo, tornando uma jornada desafiadora, o fato de termos que procurar as escolas sozinhos, as possíveis rejeições em cada instituições, assim como outros imprevistos internos e externos nos quais não podemos fazer muita coisa.

Apesar disso, algo significativo valeu a pena: conhecer pessoas que ainda acreditam na educação como ferramenta de transformação social. Esses encontros trouxeram um respiro em meio às dificuldades e mostraram que, mesmo em contextos adversos, existem profissionais comprometidos.

No fim, o estágio me ensinou que, embora obstáculos e frustrações sejam inevitáveis, não devem ditar o rumo da minha caminhada. Aprendi a enfrentar desafios e a não permitir que minhas aversões se tornem barreiras para seguir adiante — afinal, é justamente nas experiências mais difíceis que descobrimos o tipo de profissional que queremos ser.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

LELIS, Isabel. Lidar com a Dispersão: um desafio para o professor. Educação on-line, Rio de Janeiro, ed. 1, 2005.

MILANESI, Irton. Estágio supervisionado: concepções e práticas em ambientes escolares. Educar em Revista, Curitiba, n. 46, p. 209-227, 2012.

NUNES, Fabiana Araújo. Indisciplina e Dispersão na Sala de Aula: Um desafio ao Educador Contemporâneo. Revista Multidisciplinar e de Psicologia, [s. l.], v. 11, n. 34, 2017.

RODRIGUES, Micaías Andrade. Quatro diferentes visões sobre o estágio supervisionado. Revista Brasileira de Educação, Teresina-PI, v. 18, n. 55, 2013.

SCALABRIN, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS LICENCIATURAS. Revista unar, [s. l.], 2013.